

САМОРЕГУЛЯЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Салаева Муборак Сабуровна

и.о. профессор кафедры «Педагогика начального образования»,

ТГПУ имени Низами

Жуманова Илахида Аманбаевна - магистранка 1 курса,

ТГПУ имени Низами

Аннотация: Самореализация младших школьников является важнейшим аспектом их образовательного пути. Это предполагает создание среды, способствующей личностному росту, развитию и достижениям. В этой статье рассматриваются психолого-педагогические условия, необходимые для содействия самореализации младших школьников, обеспечения их направления на правильный образовательный путь.

Ключевые слова: самообразование, рефлексивно-деятельностная деятельность, познавательные, педагогические условия, готовность

Введение. Сегодня неоспоримым фактом является возрастание значимости образования и особенно самореализация как необходимого условия адаптации личности на рынке труда. Самореализация является важным фактором самосозидания и самосовершенствования личности. Это имеет высокую индивидуальную и социальную ценность.

Регулирование универсальных учебных действий особо важно для развития личности, так как оно связано с формой произвольной речи и отношением к другим людям. В узком понимании саморегулирование является действием регулирования деятельности, проявляемым в условиях выбора различных способов выполнения своей деятельности по

поставленным целям и задачам, в условиях особенности личности. Есть и решена задача о развитии способности участия младшему школьнику, только если все компоненты его будут совместно развернуты - целесообразности, планирования действий, направленных на решение образовательных задач, контроля, оценки, коррекции, рефлексии.

Младшие школьники должны эффективно осуществлять свою образовательную деятельность. Целью саморегулирования является повышение способностей школьников в соответствии с требованиями образовательной деятельности. Прежде всего, учащиеся должны быть осведомлены о требованиях учителя к ним. Кроме того, в соответствии с понятыми целями школьники сформулировали план действий, средства и методы реализации. Достижения современных психологических наук позволили нам сказать о саморегуляции, как сложном многомерном феномене.

Постоянный рост этих требований влияет не только на организацию образовательного процесса, но и на усвоение учениками системы знаний и формирование личностных качеств.

Актуальность темы исследования обусловлена следующими существующими противоречиями между, с одной стороны, потребностью общества в личности, способных адаптироваться к постоянно меняющимся социальным и учебным условиям, готовых к самореализации, необходимостью повышения качества обучения младших школьников до уровень, на котором они будут выступать в качестве субъектов образовательной деятельности, решающих учебные задачи, и, с другой стороны, отсутствие адекватных систем планирования и организации самообразовательной деятельности [1, 2].

В психолого-педагогической литературе самообразовательная деятельность рассматривается через призму концепций "Я" [3]. Для более

точного понимания проблемы целесообразно рассмотреть понятие "самообразовательная деятельность" в его связи с понятиями "самообразование" и "самопознание", "самовоспитание", "самоконтроль", "самооценка", "саморазвитие".

Самообучение — это дидактический процесс, состоящий из набора функционирующих алгоритмов, направленных на обработку информации и реализацию процесса усвоения, и алгоритма управления, направленного на мониторинг и коррекцию выполнения инструкций алгоритма функционирования и выполняемого самим учащимся.

Самопознание — это набор и последовательность действий.

Самооценка — это элемент самосознания, характеризующийся эмоционально насыщенными оценками себя как личности, своих возможностей и умений.

Саморазвитие — это непрерывный процесс, в ходе которого под влиянием определенных мотивов ставятся и достигаются конкретные цели путем изменения собственной деятельности, поведения или путем изменения самих себя.

Саморазвитие возможно на определенном этапе возрастного развития, когда сформированы механизмы саморегуляции.

Саморазвитие — это потребность в самосовершенствовании, самодвижении, построении себя как личности.

С возрастом роль собственной активности индивида постепенно возрастает, трансформируясь из адаптивной активности в неадаптивную, собственную, творческую активность [4, 5]. Саморазвитие возможно при наличии базовых психических образований: рефлексии, целеполагания, планирования и предвосхищения результатов собственной деятельности.

Анализ теоретических подходов к пониманию самореализация как сложного системного явления позволил выделить следующие компоненты

готовности младших школьников к самообразованию: когнитивный, рефлексивно-деятельностный и мотивационный [6, 7].

Когнитивный компонент предполагает начальные и общеобразовательные знания, определяется базовой культурой личности, наличием достаточных знаний и умений их применять, а также адекватностью самооценки и представлениями младших школьников о себе и своих индивидуальных особенностях как субъекте познавательной деятельности [8, 9].

Тесно связан с когнитивным рефлексивно-деятельностный компонент готовности. Он обеспечивает способность комплексно применять знания и умения при решении задач самореализации, включая рефлексивную оценку собственной деятельности [10]. Этот компонент предполагает управление процессом самореализации от осознания необходимости, постановки цели до осуществления самоконтроля результатов.

У младших школьников в центре развития психических процессов возникает произвольный характер памяти, внимания, мышления; возникает способность организовать действие по задачам, стоящим перед ним, стоящим перед ним, ребенок научится управлять поведением.

Младшие школьники повышают свой самоконтроль и способность подавлять свои чувства. Выносливость в первую очередь проявляется в подчинении требованиям взрослых. Когда правила поведения в школах начинают регулировать поведение детей, это проявляется и точно закрепляется в возрасте начальной школы [11]. Поэтому основными характеристиками саморегуляции на этапе начальной школы являются: развитие волевых качеств детей, формирование произвольности, сознательная корректировка их поведения и стремление к независимости, что часто мотивирует учащихся не выполнять требования учителей и взрослых.

Процесс саморегуляции осуществляется через определенные нейрофизиологические механизмы, которые являются самыми сложными функциональными системами мозга, формируемыми в человеческой жизни [12].

Формирование готовности к самореализации требует создания определенных психолого-педагогических условий и разработки технологии организации систематической работы по формированию навыков и умений самообразовательной деятельности [13].

Уровень готовности учащихся к самореализации, может быть, выше при соблюдении следующих условий:

- формирование у младших школьников мотивационной сферы интеллектуального развития (одна из составляющих профессионального самосознания);

- осознание смысла и ценности самообразования, с формирующимися стойкими морально-волевыми качествами будущего специалиста (составляющая самообразования и саморазвития);

- освоение новых технологий самостоятельной работы в образовательном процессе;

- систематическое применение активных методов обучения;

- формирование у учащихся навыков планирования, осуществления и контроля (самоконтроля) своей самообразовательной деятельности [14].

Мы изучили условия эффективности самостоятельной работы младших школьников. К таким условиям относятся:

- формирование общей культуры младших школьников, их психологической культуры и культуры здоровья (физического, психологического, духовного) в процессе освоения дисциплин;

- проведение диагностики индивидуально-психологических (личностных и интеллектуальных) особенностей младших школьников с

целью самопознания, что неизбежно способствует самообразованию и саморазвитию студента;

- обеспечение активизации и эффективности познавательной деятельности младших школьников посредством:

- а) формирования мотивации, основанной на обучении, в соответствии со склонностью младших школьников к определенной учебной деятельности;

- б) систематизация и структурирование учебной информации и ее представление по дедуктивному принципу;

- в) совместная деятельность младших школьников по освоению учебной информации;

- обеспечение развития интеллектуальных и творческих способностей младших школьников;

- создание преподавателями творческой образовательной среды в предметных областях знаний, где личность активен и ему предоставляется свобода действий и разработки соответствующих образовательных программ на основе дидактических инструментов и учебных пособий, включая средства контроля [15, 16].

Рефлексивно-деятельностный компонент предполагает способность учащегося аналитически осмысливать свои действия, выбирать варианты и выражать отношение к обучению [17]. Мы считаем, что этот компонент можно рассматривать как интегрирующий, поскольку на его основе и при его участии могут полноценно функционировать другие компоненты.

Младшие школьники, мотивированные к самообразованию, старались проявить себя не только в учебном процессе [18]. Такие ученики участвуют в различных предметных олимпиадах, учебных проектах и различных воспитательных мероприятиях и т.д.

Вывод. Создавая психолого-педагогические условия, описанные

выше, педагоги могут создать оптимальную среду обучения для младших школьников, позволяющую им реализовать свой истинный потенциал. Самореализация дает детям возможность взять на себя ответственность за свое образование и позволяет им преуспевать в академическом, эмоциональном и социальном плане, в конечном счете направляя их в правильном образовательном направлении.

Литературы:

1. Афанасьева Н.А. Самоорганизация - фактор успешности образовательной деятельности // *Фундаментальные исследования*. - 2008. - № 2. -С. 60-61.
2. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022* ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
3. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорийй тилларни о‘қитишда yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
4. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
5. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // *Eurasian journal of social sciences, Philosophy and culture Innovative. Academy Research Support*

Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051. Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139.

<https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk>

6. Salayeva M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida shaxs mobilligini shakllantirish Monografiya – T.: 2024. - 128 b.
7. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari / “Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусида Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71
8. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
9. Salaeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / “Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 209-213.
10. Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – ШЫМКЕНТ: «ҚЫЗМЕТ» баспаханасы, 2022. - B.432-441. ISBN 978-601-06-8694-6
11. Salaeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / “Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti.
Elektron to‘plam. 2021-yil 5-may. - B.230-234.

12. Salaeva M.S., G‘ulamova S.R. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida bo‘lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / “Xorijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022. – B. 209-213.
13. Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.
<http://ijeais.org/wp-content/uploads/2021/3/IJEAIS210342.pdf>
14. Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021. - P.234-237.
<http://ijeais.org/wp-content/uploads/2021/3/IJEAIS210343.pdf>
15. Salaeva M.S. Formation of teacher professionalism as an integration psychological event in the context of globalization of education // Hindiston. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) eISSN: 2456-6470 Impakt faktor: 6.005. Special Issue – IDMR2021. April 2021. - P.109-111. <https://www.slideshare.net/yogeshijtsrd/formation-of-teacher-professionalism-as-an-integration-psychological-event-in-the-context-of-globalization-of-education>
16. Salaeva M.S., Djumabayeva M. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact

Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021.- P. 36-37. Google scholarship
<https://www.sciencepublish.org/>

17. Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G., Radjabova D.A.
Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of
Innovation // Specialusis ugdymas / Special education 2022 1(43). Pp. 10571 –
10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>

18. Salayeva M.S., Ergasheva G.M., Magdiyeva M.E., Shayunusova F.S.
Scientific Aspects of Pedagogical Professionalism // Tuijin Jishu/Journal of
Propulsion Technology. ISSN: 1001-4055 Vol. 44 No. 6 (2023). - Pp.2264-
2270.

<https://propulsionejournal.com/index.php/journal/article/view/3673/2508>